

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE CACOAL REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA

[Área do Conhecimento, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10205216

Rafaela Gomes¹

Teresinha Cícera Teodora²

RESUMO

A *Mycobacterium leprae* foi descoberta no ano de 1873 por Gerhard Armauer Hansen, esse bacilo é causador da hanseníase, que é infectocontagiosa e crônica, causando consequências dermatológicas e neurológicas, logo é importante ações e políticas públicas de saúde que visem a prevenção, o controle e o tratamento das deformidades e incapacidades de forma integral. O estudo teve o objetivo analisar o perfil epidemiológico da hanseníase no município de Cacoal/RO. A metodologia empregada é revisão de literatura narrativa através de análises de sites oficiais, revistas e artigos, baseada em buscas nos bancos de Scielo, Google Acadêmico e *Science Direct*. Após a análise de 16 estudos sobre o perfil epidemiológico da hanseníase em municípios brasileiros, especialmente, em uma cidade do estado de Rondônia os resultados apontaram que 6 estudos evidenciam a prevalência de indivíduos do

gênero masculino; quanto a classificação do tipo de Hanseníase, este é um tipo de parasita intracelular da classe *M. leprae* que se manifesta de quatro formas: 1. Tuberculóide; 2. Virchowiana; 3. Bodderline ou dimorfa e; 4. Indeterminada; já em relação ao local de residência, 4 pesquisas apontaram que a maioria dos pacientes são residentes da zona urbana, e por fim, do total de estudos analisados 5 demonstraram a predominância de indivíduos com ensino fundamental incompleto. Assim conclui-se, que a hanseníase causa grande impacto para o paciente em decorrência dos agravos dermatológicos e neurológicos, sendo assim, esses indivíduos sofrem constrangimento com estigma social, levando a limitações nos hábitos do dia a dia, inclusive, até à incapacidade, logo, os estudos apontam a importância da notificação dos casos e a implementação políticas públicas que possam conscientizar a população sobre os tratamentos e as formas de cuidados.

Palavras-chave: Epidemiologia. Hanseníase. Imunologia. Lepra.

1 INTRODUÇÃO

A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*. Ela afeta principalmente a pele, os nervos periféricos e, em casos mais avançados, pode causar danos aos olhos, nariz e outras áreas do corpo. No Brasil, a hanseníase tem uma presença histórica significativa, e o país é considerado um dos principais focos da doença a nível mundial (Siqueira, 2022; Santos et al., 2022).

A hanseníase é uma preocupação de saúde pública no Brasil devido à sua persistência em algumas regiões e às barreiras sociais e econômicas que dificultam o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz. A doença é mais prevalente em áreas com condições de vida precárias e falta de acesso a serviços de saúde adequados. O estigma social também desempenha um papel importante, uma vez que a discriminação contra as pessoas afetadas pela hanseníase pode levar ao isolamento e ao atraso no tratamento. O sistema de saúde brasileiro tem realizado esforços para

combater a hanseníase, incluindo a distribuição de medicamentos e a conscientização pública. No entanto, a eliminação completa da doença continua sendo um desafio devido à complexidade das questões envolvidas, incluindo fatores socioeconômicos, culturais e de acesso à saúde (Ramos; Costa; Santos, 2019).

Essa problemática investiga as causas subjacentes para o aumento da incidência da hanseníase em Cacoal/RO, a fim de realizar uma análise aprofundada dos fatores epidemiológicos, sociais e de saúde que contribuem para o problema. Além disso, aborda a eficácia das medidas de controle e prevenção da doença implementadas pelo sistema de saúde local, bem como, as estratégias de saúde pública que vem sendo adotadas. A investigação pode ajudar a orientar futuras ações de controle da hanseníase no município, fornecendo informações importantes para profissionais de saúde e gestores públicos. Diante disso, buscou-se responder a seguinte pergunta: Quais são os fatores determinantes do aumento da incidência da hanseníase no município de Cacoal Estado de Rondônia e como o sistema de saúde local tem respondido a essa situação?

A relevância e motivação para a realização deste estudo, são significativas e multifacetadas. Primeiramente, a hanseníase continua sendo um problema de saúde pública em muitas regiões do Brasil, e compreender sua dinâmica em um município específico é relevante para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e controle da doença. A motivação fundamental reside na necessidade de fornecer informações atualizadas e aprofundadas sobre a situação da hanseníase em Cacoal/RO.

Nesse contexto o estudo teve como objetivo analisar de forma abrangente o panorama da hanseníase no município de Cacoal/RO, identificando os fatores epidemiológicos, sociais e de saúde que influenciam a incidência da doença no município.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo consistiu em uma revisão de literatura narrativa baseada em estudos acadêmicos confiáveis, bases de dados acadêmicos, artigos científicos e, de outras fontes, sites do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em relação aos tipos de estudos, empregou-se também, as pesquisas epidemiológicas, revisões sistemáticas e estudos qualitativos. Realizou-se também, buscas nas bases de dados acadêmicos, como em buscas nos bancos de Scielo, Google Acadêmico e *Science Direct* e estudos epidemiológicos do estado de Rondônia.

Desse modo, efetivou-se uma análise dos dados epidemiológicos da hanseníase no município de Cacoal/RO possibilitando uma compreensão mais completa das tendências da doença na região, nos seguintes eixos temáticos: Gênero, Classificação do tipo de Hanseníase, Local de residência e Escolaridade, tendo em vista, que isso é essencial para que os profissionais de saúde e gestores públicos possam direcionar recursos de forma mais eficaz e implementar intervenções direcionadas.

A população-alvo da pesquisa compreende todos os casos de hanseníase diagnosticados e registrados no município de Cacoal/RO, localizado no Estado de Rondônia, Brasil, nos últimos. Esse município foi o foco deste estudo devido à sua relevância e características epidemiológicas específicas em relação à hanseníase, pois a cidade apresenta uma combinação de zonas urbanas e rurais, o que torna a caracterização da doença nessa área particularmente interessante.

A amostragem foi feita com base na coleta de dados disponíveis em fontes de pesquisa, com ênfase em estudos publicados nos últimos dez anos, que compreende o período de 2013 a 2023. O critério de seleção dos estudos incluiu todos os artigos e trabalhos acadêmicos que fossem diretamente relevantes para a epidemiologia, prevenção, tratamento, controle e pesquisa sobre hanseníase em vários estados brasileiros. A seleção da amostra foi realizada de forma sistemática e abrangente, visando abordar aspectos diversos relacionados à hanseníase.

Os critérios de inclusão para a seleção dos estudos que foram revisados incluiu: os estudos publicados nos últimos dez anos para garantir a relevância atualizada dos dados; os arquivos que abordassem especificamente a epidemiologia, prevenção, tratamento, controle, diagnóstico ou aspectos relacionados à hanseníase em Cacoal/RO; os estudos publicados em português ou inglês, que são os idiomas de pesquisa predominantes e; os trabalhos que oferecessem informações valiosas para a revisão, como dados epidemiológicos, estratégias de controle, pesquisas acadêmicas relevantes e informações sobre a situação da hanseníase no município de Cacoal.

Já em relação aos critérios de exclusão, após análises excluiu-se os estudos que não atendessem aos critérios de inclusão mencionados anteriormente, bem como, àqueles que apresentassem qualidade metodológica insuficiente, que não sejam relevantes para a pesquisa ou que não fornecessem informações substanciais sobre a hanseníase no referido município.

No que tange a estatística utilizada, ressalta-se, que a análise dos dados incluiu estatísticas descritivas, a partir da utilização do programa da *Microsoft Word*. Além disso, foram utilizadas abordagens qualitativas para a análise de conteúdo, a fim de identificar tendências, lacunas no conhecimento e desafios na epidemiologia da hanseníase em Cacoal.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir das buscas em relação ao perfil epidemiológico da hanseníase no município de Cacoal, a seguir na Figura 1 será exposta a síntese dos resultados atingidos nas etapas por meio da análise dos estudos encontrados, conforme representado a seguir:

Figura1: descrição dos resultados.

O presente estudo buscou analisar e disponibilizar as informações sobre o perfil epidemiológico da hanseníase no município de Cacoal de forma mais organizada, disponibilizando os dados nos seguintes eixos temáticos: Gênero, Classificação do tipo de Hanseníase, Local de residência e Escolaridade.

Gênero

Estudo desenvolvido em relação ao perfil epidemiológico da hanseníase no município de Cacoal no período de 2007 a 2012, evidenciou a ocorrência de 301 (51,1%) de casos em pessoas do sexo masculino (Amoroso; Conto; Lima, 2017), outro estudo analisou os casos registrados de hanseníase no decorrer do ano de 2008 a 2018 no município de Cacoal/RO, apontou, 558 casos notificados, dos quais 294 (52,7%) são relacionados a indivíduos do sexo masculino (Salvador et al., 2021). A partir de uma listagem dos casos novos de hanseníase notificados no município de Cacoal no período de 2001 a 2012, na lista de dados disponibilizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) trouxe à baila que dos 294 pacientes participantes, 171 (58,16%) são do gênero feminino (Viana; Pires; Barbosa, 2017). Uma pesquisa de campo, desenvolvida no serviço de referência do município de Cacoal/RO, entrevistou 26 pacientes com hanseníase, sendo assim, verificou-se, que 17 (17,65%) eram do sexo

masculino (Medeiros et al., 2022). Entretanto, no estado de Rondônia, no ano de 2020, foram notificados 447 indivíduos com episódio reacional da hanseníase dos quais 257 (57,4%) são do gênero masculino (Santos et al., 2022), já uma pesquisa retrospectiva sobre o perfil epidemiológico da população acometida pela hanseníase no município de General Carneiro, no interior do Mato Grosso/MT, no período de 2006 e 2021, onde foram notificados 50 casos, demonstrou a prevalência de pacientes do sexo masculino, com um total de sendo 62% dos casos (Oliveira; Barbosa; Carrijo, 2022), mas, um estudo realizado sobre o perfil sociodemográfico e clínico de pacientes portadores de hanseníase no estado do Amapá, no período de 2010 a 2020 demonstrou uma discrepância em relação aos dados apontados em Cacoal, pois predominou os casos pacientes do sexo masculino com 70,04%. Os dados encontrados na literatura demonstram que há uma prevalência de casos registrados de homens em relação aos dados notificados nos sistemas públicos de informações, sugere-se assim, que o fator preponderante é falta do autocuidado do autoexame de maneira tão efetiva em relação às pessoas do sexo feminino (Maciel et al., 2022). Por fim, ressalta-se, que os dados estão concernentes ao estudo realizado por Viana, Veloso e Dourado (2023), sobre o perfil clínico e sociodemográfico da hanseníase no estado do Piauí no período de 2017 a 2021 com uma população formada por 5.372 casos, os quais representam 3,44% das notificações do país (156.147), desse modo, houve a prevalência de indivíduos do sexo masculino com total de 56,79% (3.051).

Classificação do tipo de Hanseníase

Devido ao fato do *M. leprae* ser um parasita intracelular obrigatório, quando contaminar o organismo humano, deve adentrar as células de um tecido em que consiga sobreviver e se proliferar. Sendo assim, a relação deste microrganismo com a resposta imunológica do paciente se estabelece como um fator fundamental da conservação da infecção e manifestação clínica da patologia, é importante destacar ainda que, a hanseníase se manifesta de quatro formas: 1. Tuberculóide: é o tipo mais brando, mediado por maior expressão de resposta Th1. Provoca o aparecimento de máculas, com perda ou ausência de sensibilidade,

placas ou pápulas bem delimitadas, levando o comprometimento de nervos periféricos. normalmente os pacientes são paucibacilares (possuem no máximo 5 lesões), já o tipo 2. Virchowiana: consiste em um tipo mais agressivo, a qual acontece em decorrência da prevalência da resposta Th2 e ação excessiva de Treg. Surge a partir da infiltração difusa na pele, acarretando o aparecimento disseminado de tubérculos/nódulos e as manchas são mal delimitadas, eritematosas e infiltradas. Os nervos são agredidos de maneira insidiosa e a dor é mais intensa. Tem como sintomas gerais a hepatoesplenomegalia ínguas, artralgia, febre, etc. Estes pacientes são multibacilares; o tipo 3. Bodderline ou dimorfa: ocorre quando não existe uma determinação muito relevante do tipo de resposta e conseqüentemente, o aparecimento é bem variado e inclui as placas faveolares e lesão neural assimétrica e precoce. Estes pacientes são imunologicamente instáveis (Eller et al., 2020) e, por fim, a Araújo et al. (2003) preceitua o tipo 4. Indeterminada: como aquele que ocorre quando os pacientes conseguem manter um sistema imune capaz de proporcionar boa resposta e combater ao patógeno. Esse tipo, apresenta também manchas leves e normalmente não ocorre o acometimento neural.

Diante do exposto, ressalta-se, que se refere às características clínicoepidemiológicas da Hanseníase em Cacoal no período de 2007 a 2016, verificou-se maiores percentuais das formas clínicas dimorfa (39,6%) e, indeterminada (29,5%). Em relação a classificação operacional, 54,8% foram qualificados como multibacilares. Já quando se colaciona a forma clínica entre os paucibacilares, 65,4% são relacionados à forma indeterminada e 34,6% à forma tuberculóide; quanto aos multibacilares, 27,9% são relacionadas à variante virchowiana e 72,1% a variante dimorfa (Amoroso; Conto; Lima, 2017). Em Cacoal no período de 2001 a 2012, os dados do SINAN apontaram que dos 294 pacientes portadores de hanseníase, e, relação a classificação operacional houve a prevalência do tipo multibacilar 112 (53,33%), quanto à forma clínica prevaleceu a forma dimorfa 89 (42,38%), seguido da forma indeterminada 59 (28,10%) (Viana; Pires; Barbosa, 2017). Conforme estudo realizado sobre o perfil

epidemiológico dos casos notificados de hanseníase no transcurso de 2008 a 2018 em Cacoal/RO ocorreram 558 casos, desse modo, em relação ao perfil clínico, a notificação apontou 231 (41,4%) casos da forma Dimorfa e 324 (58%) casos com a classe multibacilar. Todavia, a abordagem relacionada a uma análise geral dos casos registrados no município, apontou uma redução dos casos de hanseníase notificados de 62,6% (Salvador et al., 2021). Levantamento realizado no decorrer de 2010 a 2020, registrou 1.589 casos novos de hanseníase, a maior parte dos casos constituiu-se de classificação operacional Multibacilar (64,13%) e forma clínica dimorfa (44,75%) (Maciel et al., 2022). No ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS), abordou o panorama epidemiológico da hanseníase no mundo, assim, observou-se o crescente percentual de novos casos Multibacilares (MB), passando de 59,1% no ano de 2010 para 78,4% no decorrer de 2019, o que está relacionado a forma infectante da patologia (Brasil, 2021).

Local de residência

Quanto a zona de residência, o índice maior de casos de hanseníase em Cacoal/RO no período de 2007 a 2016, ocorreu 499 (84,7%) de casos na zona urbana (Amoroso; Conto; Lima, 2017), no município General/MT ficou evidente que a maioria dos dados notificados era de moradores da Zona Urbana com 31 (62%) dos casos (Oliveira; Barbosa; Carrijo, 2022), resultado semelhante, foi apontado em estudo desenvolvido por Maciel et al. (2022), com dados notificados no período de 2010 a 2020, demonstraram que ocorreram 1.589 casos novos de hanseníase, dos quais (81,62%) eram residentes na zona urbana. No entendimento de Vieira et al. (2014), quanto ao local de moradia, as pesquisas atuais vêm comprovando esse predomínio da doença na zona urbana.

Escolaridade

Distribuição dos percentuais quanto à faixa etária e escolaridade em portadores de hanseníase Cacoal/RO, 2007 a 2016. Em relação à escolaridade 309 (52,5%) apresentaram ensino fundamental incompleto

(Amoroso; Conto; Lima, 2017). Segundo o perfil epidemiológico dos casos notificados de hanseníase no período de 2008 a 2018 em Cacoal/RO foram registrados 558 casos, de modo, que 344 (61,6%) pacientes tem ensino fundamental incompleto (Salvador et al., 2021). Uma pesquisa no serviço de referência em Cacoal/RO, com 26 pacientes com hanseníase, demonstrou que 19 (73%) tinham ensino fundamental (Medeiros et al., 2022). No município de Cacoal no período de 2001 a 2012, os dados do SINAN apontaram que dos 294 pacientes portadores de hanseníase 34 (12,36%) desses não alfabetizados (Viana; Pires; Barbosa, 2017). Quanto aos pacientes portadores de hanseníase, no estado do Amapá, no decorrer de 2010 a 2020, tinha o ensino fundamental incompleto (38,83%) (Maciel et al., 2022) Em relação a escolaridade dos pacientes portadores de hanseníase no município de General Carneiro, percebe-se que a educação tem grande influência na quantidade de casos, pois a quantidade de pessoas analfabetas e com Ensino Fundamental Incompleto se estabeleceram com o maior índice de contaminação frente aquelas que tinham níveis de escolaridade maior (Oliveira; Barbosa; Carrijo, 2022), provavelmente estes fatores estão relacionados ao menor autocuidado, por parte dos indivíduos nessas condições, atividades realizadas em ambientes mais movimentados, tendo em vista, que juntamente com menor grau de instrução majoram os riscos de contaminação (Freitas, 2017).

4 CONCLUSÃO

A análise de estudos relacionados aos casos de hanseníase notificados em Cacoal/RO nos últimos anos oferece um panorama abrangente sobre eixos temáticos: Gênero, Classificação do tipo de Hanseníase, Local de residência e Escolaridade, confrontando as informações com pesquisas de outros estados brasileiros e inclusive com dados de nível nacional.

Ressalta-se, que os objetivos propostos no estudo foram atingidos com sucesso, de modo, que possibilitou uma compreensão mais abrangente em relação aos dados epidemiológicos da hanseníase em Cacoal, assim, a pesquisa não apenas contribuirá para a compreensão da situação atual,

mas também servirá como base para o desenvolvimento de ações de controle da hanseníase e estratégias de prevenção e tratamento mais eficientes.

Verificou-se, que vem ocorrendo uma prevalência de casos da *M. leprae* que é um parasita intracelular, se manifesta de quatro formas: 1.

Tuberculóide; 2. Virchowiana; 3. Bodderline ou dimorfa e; 4.

Indeterminada. Dentre os casos notificados, ficou evidente que a patologia ocorre comumente em pessoas do gênero masculino. Além disso, na zona urbana ocorre uma prevalência dos casos notificados, dos quais a maior parte dos pacientes tem ensino fundamental incompleto.

Finalmente, este estudo pode inspirar pesquisas adicionais e servir como um exemplo para outras regiões do Brasil que enfrentam desafios semelhantes no controle da hanseníase. A pesquisa contribui para o avanço do conhecimento científico na área de saúde pública e pode ter um impacto direto na melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas por essa doença. Portanto, a relevância e motivação para a realização deste estudo residem na busca por uma compreensão mais profunda da hanseníase em Cacoal e na contribuição para a melhoria da saúde pública local e nacional.

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF LEPROSY IN THE MUNICIPALITY OF CACOAL NARRATIVE LITERATURE REVIEW

ABSTRACT

Mycobacterium leprae was discovered in 1873 by Gerhard Armauer Hansen, this bacillus is the cause of leprosy, which is infectious and chronic, causing dermatological and neurological consequences, so public health actions and policies aimed at prevention, control and the treatment of deformities and disabilities in a comprehensive manner. The study aimed to analyze the epidemiological profile of leprosy in the municipality of Cacoal/RO. The methodology used is a narrative literature review through analyzes of official websites, magazines and articles, based

on searches in the Scielo, Google Scholar and Science Direct databases. After analyzing 16 studies on the epidemiological profile of leprosy in Brazilian municipalities, especially in a city in the state of Rondônia, the results showed that 6 studies showed the prevalence of male individuals; As for the classification of the type of Leprosy, this is a type of intracellular parasite of the *M. leprae* class that manifests itself in four ways: 1. Tuberculoid; 2. Virchowiana; 3. Bodderline or dimorphic; 4. Undetermined; Regarding place of residence, 4 studies showed that the majority of patients are residents of urban areas, and finally, of the total number of studies analyzed, 5 demonstrated the predominance of individuals with incomplete primary education. Thus, it is concluded that leprosy causes a great impact on the patient as a result of dermatological and neurological problems, therefore, these individuals suffer embarrassment with social stigma, leading to limitations in their daily habits, including, even, disability, therefore, studies point out the importance of notifying cases and implementing public policies that can raise awareness among the population about treatments and forms of care.

Keywords: Epidemiology. Leprosy. Immunology. Leprosy.

5 REFERÊNCIAS

AMOROSO, S. L. O.; CONTO, M. A.; LIMA, Â. A. M. Perfil clínico e demográfico da hanseníase no município de Cacoal/RO no período entre 2007 a 2016. **Revista Eletrônica FACIMEDIT**, v6, n2, Dez/Jan 2017. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/335080275.pdf>. Acesso em: 19 out. 2023.

ARAÚJO, M. G. Hanseníase no Brasil. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical – RSBMT**, 36(3):373-382, mai-jun, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/335vHvt6zgPfyXb7vnChvQJ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 19 out. 2023.

BASSO, M. E. M.; ANDRADE, R. F.; SILVA, R. L. F. Tendência dos indicadores epidemiológicos da hanseníase em um estado endêmico da região

amazônica. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 42, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/xGnynWxS4bgjMT4vdt9x3ky/?lang=pt>. Acesso em: 25 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO: hanseníase**. 2021. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2021/boletim-epidemiologicohanseníase-2021>. Acesso em: 29 out. 2023.

ELLER, V.; ALVES, L.; RODRIGUES, S. M.; LEÃO, L.; SIQUEIRA, S.; MARÇAL, P. H. F. Hanseníase: Aspectos Epidemiológicos, clínicos e diagnósticos. **Revista Científica Facs** – VOL. 20 – Nº 25 – JULHO – 2020. Disponível em: <https://periodicos.univale.br/index.php/revcientfacs/article/view/306>. Acesso em: 29 out. 2023.

FREITAS, D. V.; XAVIER, S. S.; LIMA, A. T. Perfil Epidemiológico da Hanseníase no

Município de Ilhéus-BA, no Período de 2010 a 2014. **Journal of Health Sciences**, v. 19, n. 4, p. 274-277, 2017. Disponível em: <https://journalhealthscience.pgsskroton.com.br/article/view/5008>. Acesso em: 29 out. 2023.

MACIEL, C. C. L.; ANDRADER, F.; BASSOM, E. M.; TRINDADEJ, F.; MENEZESR, A. O. Perfil sociodemográfico e clínico de pacientes portadores de hanseníase no estado do Amapá, no período de 2010 a 2020. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 23(1), e11782; 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/11782>. Acesso em: 25 set. 2023.

MEDEIROS, M. S.; CRUZ, J. R.; YAMIN FILHO, M. A. C.; LIMA, K. G. F.; MARIANO, L. M. P.; ALVES, S. M. S. Prevalência de sintomas depressivos em pacientes em tratamento de Hanseníase. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.8, n.8, p.

56039-56058, aug., 2022. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/50945>.

Acesso em: 25 set. 2023.

OLIVEIRA, G. S. P. de.; BARBOSA, A. C.; CARRIJO, M. V. N. Perfil clínicoepidemiológico de pacientes diagnosticados com Hanseníase.

Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR. Umuarama. v. 26, n. 3, p. 569-579, set./dez. 2022. Disponível em:

<https://ojs.revistasunipar.com.br/index.php/saude/>

[article/download/8765/4302/28868](https://ojs.revistasunipar.com.br/index.php/saude/article/download/8765/4302/28868). Acesso em: 25 set. 2023.

RAMOS, J. S.; COSTA, L. R. B.; SANTOS, W. L. Dificuldades da enfermagem no manejo da hanseníase na atenção primária. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 2, n. 5, p. 125-147, 2019. Disponível em:

<https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/129>. Acesso em: 29 set.

2023.

SALVADOR, J. V.; SOUZA, G. P.; COSTA, M. O.; LIMA, M. K. D. G. Perfil epidemiológico da hanseníase em um município no interior de Rondônia de 2008– 2018. In: **Anais Congresso Online Brasileiro de Medicina**, 1^a

edição, de 22/03/2021 a 24/03/2021. Disponível em:

<https://eventos.congresse.me/conbramed/resumos/10830.pdf>. Acesso em:

29 out. 2023.

SANTOS, N. R.; COSTA, A. R. M.; FEITOSA, C. A.; LOTH, T. P.; KLINGELFUS, A. Classificação do perfil sociodemográfico e clínico dos episódios reacionais em pessoas acometidas pela hanseníase no ano de 2020 no estado de

Rondônia. braz j infect dis. 26(S1):101996; 2022. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1413867021006413>.

Acesso em: 29 out. 2023.

SIQUEIRA, T. D. A. O QUE É HANSENÍASE (LEPRA), SINTOMAS, TRATAMENTO

E TRANSMISSÃO. **BIUS-Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia**, v. 35, n. 29, p. 1-38, 2022. Disponível em:

<https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/BIUS/article/view/11229>. Acesso em: 10 set. 2023.

VIANA, J. V. M.; VELÔSO, D. S.; DOURADO, C. S. M. E. Perfil clínico e sociodemográfico da hanseníase em estado endêmico do nordeste do Brasil. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar** – ISSN 2675-6218, 4(7), e473625

2023. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/3625/2596>. Acesso em: 10 out. 2023.

VIANA, T. C. T.; PIRES, M. C.; BARBOSA, J. C. HANSENÍASE: avaliação da participação social, na condição de pós alta em região hiperendêmica na Amazônia, Brasil. **Braz. J. Surg. Clin. Res.** V.19, n.1, pp.16-22; Jun – Jul 2017. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20170605_154651.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.

VIEIRA, G. D.; ARAGOSO, I.; CARVALHO, R. M. B.; SOUSA, C. M. Hanseníase em Rondônia: incidência e características dos casos notificados, 2001 a 2012. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 23, n.2, p. 269-275, 2014.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ress/a/WWBVjPB8mmLLXKJQwrRtdnS/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 out. 2023.

¹Acadêmica do curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Maurício de Nassau de Cacoal. Contato: rafaelagomestoro780@gmail.com.

²Orientadora Docente do Curso de Graduação em Enfermagem. Graduada pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED (2006) Mestre em Ciências da Saúde em 2017 pelo IAMSPE. Contato: teresinhaenfermeira@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil